

A CARTOGRAFIA PORTUGUESA MAPEANDO A NATUREZA BRASÍLICA

*Ana Luísa Janeira**, *Luísa Borralho***, *Mário Fortes***/******

RESUMO

A bibliografia tem enaltecido a qualidade da iconografia europeia, logo nos primeiros contactos com as riquezas naturais brasileiras. Isso acontecendo quando os exemplares são autónomos, ou quando figuram como ilustrações de textos. Paralelamente, é comum lamentar-se a ausência deste tipo de informações por parte dos portugueses, em períodos similares. A desproporção entre esta e aquela presença na magnífica exposição *O Brasil dos Viajantes*, apresentada no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, serviu para nos evidenciar uma questão, no meio de um certo mal-estar. Depois, motivados por algumas observações, aquando da preparação da exposição *O Jardim do Éden*, fomos revivendo a questão sem qualquer saída imediata, pelo que nos mantivemos dentro da linha interpretativa comum.

Mas ao longo dos últimos meses, começámos a explorar uma hipótese de trabalho inovadora: perspectivar as colecções de portulanos e cartas como testemunhos informativos complementares, ou não, para as Ciências da Natureza em Portugal e no Brasil. Ou seja, avaliar a cartografia portuguesa relativamente ao conhecimento da realidade natural brasileira. Atitude que

* Professora Associada do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, agregação em Filosofia das Ciências. Co-fundadora, primeira coordenadora e, actualmente, investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), Coordenadora, em Portugal, da Red de Intercambios de la Historia y la Epistemologia de las Ciencias Químicas e Biológicas, México, D.C. *E-mail*: janeira@fc.ul.pt e analuisajaneira@clix.pt

** Responsável pela implementação do Programa Global de Recuperação e Valorização do Jardim do Paço, em Castelo Branco – Programa Polis, incluindo a coordenação de diferentes projectos e obras, a partir de 2002. *E-mail*: luisaborralho@netcabo.pt

*** Licenciatura em Arquitectura Paisagista, Lisboa. *E-mail*: mario_fortes@hotmail.pt

**** Os autores deste texto fizeram parte do Comissariado Científico da exposição *O Jardim do Éden*, prevista pela Comissão Nacional dos Descobrimentos Portugueses para o Mosteiro dos Jerónimos, 2000. (Cf. *Episteme*, Porto Alegre, 15, jul./dez., 2002)

se alicerça numa demanda onde se interceptam a Filosofia das Ciências, procurando desbloquear vazios e alargar o alcance testemunhal das fontes para a História das Ciências. e até mesmo para a Arte, indagando a constituição da Natureza brasílica, bem como a viva representatividade da sua Paisagem. Quando interroga a tipologia das coleções de fontes que constituem o universo heurístico dominante, o questionamento filosófico evidencia como ainda não foi colmatada a lacuna epistemológica, criada pela falta de estudos que relacionem Cartografia e História Natural. Neste sentido, será importante iniciar uma abordagem, visando localizar, aferir e aprofundar nexos entre as representações nos mapas e o conhecimento da Natureza.

Palavras-chave: ciências da natureza; cartografia; história natural; epistemologia.

PORTUGUESE CARTOGRAPHY MAPPING BRAZILIAN NATURE

The bibliography has praised the quality of European iconography in its initial contacts with the natural riches of Brazil. This happens when the exemplars are autonomous, or when they appear as illustrations of texts. At the same time, one often regrets the absence of this type of information by the Portuguese during similar periods.

The disproportion between the latter and the presence of the former in the magnificent exhibition, *O Brasil dos Viajantes*, (Brazil of the Voyagers), shown at the Cultural Center of Belém in Lisbon showed us an issue, amidst a certain unease.

Then, motivated by a few observations, when the exhibition *O Jardim do Éden*, (Garden of Eden) was prepared, we returned to this issue without any immediate solution, and therefore we kept to the common interpretive line.

But, in the last few months, we began to explore an innovative working hypothesis: to look at the collections of portulans and letters as complementary informative testimonies, or not, to the Sciences of Nature in Portugal and in Brazil. In other words, to evaluate Portuguese cartography as related to the knowledge of the reality of Brazilian nature. This attitude is based on a demand in which Philosophy of Sciences intercepts, seeking to unblock voids and broaden the testimonial outreach of sources for the History of Sciences and even for Art, asking about the constitution of Brazilian Nature as well as about the vivid representativeness of its Landscape.

When it questions the typology of collections of sources which constitute the dominant heuristic universe, philosophical questioning shows how the epistemological gap created by the lack of studies which relate Cartography

and Natural History has not been filled. In this sense it will be important to begin an approach with a view to locating, measuring and going further into nexuses between representations on the maps and knowledge of Nature.

Key words: natural sciences; cartography; natural history; epistemology.

Apesar das novidades com que os europeus se depararam no Novo Mundo, – «e digam lá os sábios da Escritura, que segredos são estes da Natura» –, é indiscutível que a mentalidade vigente não estava preparada para tanta novidade.

Para colmatar estas fragilidades, a imaginação e o simbólico intervieram, no sentido de dar uma maior solidez às posições. Por outras palavras, face à *natura* desconhecida – coisas nunca vistas –, a *cultura* intervém – paradigmas, modelos, regras –, como património a assegurar a convicção de uma supremacia, quer no contacto primário, quer na interpretação secundária. Assim, o legado cultural servia como património disponível, como resposta aos desafios de uma envolvimento recém-descoberta, interferindo na perceptibilidade do exterior.

Facto que nem sempre equivaleu à melhor estratégia, mas que correspondeu seguramente a estratégias possíveis.

Geralmente, as mudanças súbitas facilitam situações opostas, ao ocorrerem entre termos extremados: ou o recurso a um estilo pré-concebido, apesar de posição para a situação nova – caso europeu –; ou o recurso a um tempo de espera, tido por necessário à adaptação futura – caso português –.

Os desenhos, pinturas e gravuras dos europeus fazem recurso a um estilo pré-concebido e posição para a situação nova: as magníficas frutas tropicais emergem entre céus e cenários de feição paisagista e naturalista, o traçado da ilustração em livros faz-se segundo cânones ao bom estilo tradicional. Isto sendo possível, logo desde a chegada, apesar destes registos serem seguidos por muitos de outros estilos, diversificados no tempo.

BIBLIO-ICONOGRAFIA PORTUGUESA

Na situação presente, e no que respeita a divulgação artística e científica, o comportamento dos portugueses parece ter recorrido a um tempo de espera, tido por necessário à adaptação futura: foram percorridos anos desde os primitivos rudimentos gráficos até ao emergir gradual de uma iconografia que pudesse ser assumida como científica, logo ilustradora de traços mais adequados, com menos preconceitos e clichés transferidos.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 19-30, jan./jun. 2005.	21
---	----

Na verdade, houve necessidade de um percurso diacrónico, articulado entre o olhar, o ver e o observar.

Numa primeira fase – o olhar – . A imagem solta ou em livros pode estar ausente.¹

O espanto inicial, escalonado entre o choque e o entusiasmo pela novidade, descreve uma panóplia de sensações imediatas, eivadas de ecos espontâneos, onde a formalização dos conteúdos não tem lugar, nem significado.

Nesta fase privilegia-se de uma forma geral a redacção e a narração em detrimento da ilustração. Da análise dos testemunhos subsistentes pode pensar-se que, embora a escrita estivesse a braços com a imensa tarefa de descrever novidades nunca vistas, recorreu de forma limitada à imagem para facultar a inteligibilidade, processo que favorece presumíveis desajustes entre significantes e significados.

Numa segunda fase – o ver – . O desenho aparece a par da escrita,² assumindo-se mais do que por simples rudimentos, a nível da ilustração de animais e de plantas.

A familiarização com a realidade circundante gera proximidades, onde o quotidiano joga efeitos continuados, com recurso a uma intelectualização apetrechada e alargada pelo traço linear.

A mutação nas formas de comunicação, com destaque para o risco, inclui fauna e flora. A partir de agora, essa expressão suprime as fragilidades, quando a palavra não consegue exprimir nem transmitir os objectos envolventes.

Esta forma de documentação e expressão não se pode isolar no século XVII, evoluindo desde meados do séc. XVI até finais do séc. XVIII. Período que compreende o reinado de Filipe II de Espanha, I de Portugal, no qual se institui o cargo de cosmógrafo cronista o qual viria a contemplar não só o desempenho de funções a nível da Astronomia e Geografia, mas também de

¹ Pêro Vaz de Caminha (? – 1501) – Pêro Vaz de Caminha, *Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil (1 de Maio de 1500)*. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974. Gabriel Soares de Sousa (1540 – 1592) – Gabriel Soares de Sousa, *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1987. Pero de Magalhães Gandavo (? – 1579) – Pero de Magalhães Gandavo, *Tratado da Terra do Brasil. História da Província de Santa Cruz*. Belo Horizonte, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980. Fernão Cardim (1542 – 1625) – Fernão Cardim, *Tratados da Terra e da Gente do Brasil*. Belo Horizonte-São Paulo, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980.

² Exemplo significativo: Frei Cristóvão de Lisboa (? – 1652) – Frei Cristóvão de Lisboa, *História dos animais e arvores do Maranhão*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino e Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967.

registo histórico, etnográfico e nunca esquecendo a “historia natural das ervas, plantas, animais, aves, pescados e outras coisas dignas de se saber”.³

Numa terceira fase – o observar. A ilustração científica assume-se como uma realidade,⁴ segundo conceitos actuais.

A par da gradual objectivação dos processos descritivos inerentes à classificação e identificação de animais e plantas, a ilustração perde a subjectividade regendo-se por regras precisas. Neste processo, destacado em finais do século XVIII, predomina uma pretensa «imagem científica», cujo realismo pode ser questionado face a questões de ordem biológica, a qual se prende ao reconhecimento de «tipos» e não de exemplares isolados.

Com efeito, paisagens, testemunhos sociais, peixes, plantas e rochas adquirem uma expressão nova, seja pelo traço linear de desenho ou gravado, seja pela coloração ou pintura, feitos ao serviço do rigor requerido pelo universo teórico – experimental, na sua faceta comparativa.

Embora a discursividade entre as palavras e as coisas tivesse escalonado a aproximação entre os termos, é fora de dúvida que a lógica inerente foi percorrendo intervalos, entre a percepção imediatista e a inteligibilidade científica.

CARTOGRAFIA PORTUGUESA

Entretanto e nos primórdios deste processo moroso foram os mapas, copiados e recopiados, que guardaram informações sobre as dificuldades de desenhar a Natureza brasílica, já desde o século XVI.

³ José María López Piñero; María Luz López Terrada, *La botánica en el reinado de Felipe II*. In Carmen Añon; José Luís Sancho (Eds.), «Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II», Madrid, Sociedad Estatal para la Commemoración de Los Centenarios de Felipe II (1998) y Carlos V (2000), 1998, p.281.

⁴ Alexandre Rodrigues Ferreira (1756-1815) e companheiros – Alexandre Rodrigues Ferreira a quem Acompanharão os Desenhadores Joseph Joachim Freire e Joachim Joseph Codina E o Jardineiro Botânico Joaquim Agostinho de Cabo, «Roteiro Das Viagens que fez Pelas Capitánias Do Pará, Rio Negro, Mato grosso e Cuiabá». Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c. 54-XI-27, nº15, na.1783, ms.; «Expedição Filosófica do Pará de que hé Naturalista o Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, os Riscadores, José Codina, e José Joaquim Freire, e Agostinho do Cabo, Jardineiro Botânico, o qual partio aos 14 de julho de 1783. Relação do que levou o ditto Naturalista deste Real Gabinete de Ajuda», Lisboa, Museu Bocage, Maço 5, nº 7; Alexandre Rodrigues Ferreira – *Viagem Filosófica pelas capitánias de Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1792)*. Texto – 2 vols., Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1972-1974. Gravuras – 2 vols., São Paulo, Editora Monumental, 1971.

Quem já tem visto destas imagens, mas não está familiarizado com o *corpus*, poderá pensar que a colecção com representações naturais é grande. Mas a realidade é bem outra: a falsa sensação de quantidade resulta da beleza e qualidade dos originais, facultando várias reproduções dos pormenores.

Mesmo assim, estes pormenores realistas podem revelar-se úteis, em dúvidas quanto aos processos e modelos utilizados na elaboração de representações naturais. Dificilmente estas imagens resultaram de observação directa de exemplares.

Serão fruto de recordações ou tentativas de interpretação de escritos de viajantes?

Ou serão, antes, cópias de desenhos, esboços e esquisos prévios de seres vivos, actualmente perdidos?

De momento, apenas se pode especular e tirar ilações condicionadas através do estudo dos testemunhos subsistentes, no contexto dos processos de exploração e colonização.

A primeira colonização do Brasil para além das motivações e pressões de ordem económica só podia ter sido costeira: porque éramos poucos e continuávamos ainda a investir no Oriente, e porque a geografia local – com a Serra do Mar e outras «murallas» – dificultava a penetração terras dentro.

Sendo assim, sabiam-se cartografar as áreas junto à costa, reconhecidas até do barco, mas tudo além continuava bastante desconhecido.

Não podendo ser retratado com base na realidade, o vazio territorial correspondia a uma série de lacunas pujantemente desconcertantes. E porque não senti-la como uma incapacidade simbólica devendo ser esconjurada?

Foi assim que replicando soluções do passado e comuns na cartografia da época, e para deleite estético dos vindouros, os cartógrafos pegaram nos seres – naturais – vislumbrados – na – terra – perto – do – oceano – ou – dos – rios, ocupando, desde logo, o imenso – continente – a – descobrir – mais – para – dentro.

Brilhante, de facto, mas talvez mérito de um passado mais remoto.

Quando bem aproveitadas, há dificuldades que se tornam favoráveis à criatividade, pois permitem formas inteligentes de contornar os obstáculos e vias inovadoras para o futuro. Na verdade, esses desafios propiciam desbloqueamentos sucessivos, por meio de uma imaginação desafiante e sem peias, juntando tradições e misturando estilos.

No caso, encontros onde sobressaem por contraste: linhas delineando contornos, (efeitos de uma navegação mais costeira), linhas cruzando-se (efeitos da navegação mar fora) linhas abrindo lugar para iluminuras, pincelando uma fruta exótica ou um animal exótico. Ao lado de belíssimas rodas dos ventos, também.

Gestos reveladores de uma configuração epistemológica que acolhe a possibilidade de juntar cálculos matemáticos, servidos pelas exigências de um desenho preciso, e pinturas de seres vivos, mais fabulosas e espontâneas. Mais emblemáticas, enfim.

Mestiçagem cultural, sem dúvida.

Dá a impressão que a iconografia inscreve no real – os fenómenos impostos ao desenho e à pintura – o lado do imaginado – os sonhos paradisíacos que a bibliografia continua a transmitir, apesar de tudo.

Como os padrões portugueses simbolizam marcas indeléveis de passagem – presença, os mapas apoderam-se simbolicamente da arara ou do ananás, os mais exuberantes para o olhar recém-chegado. E isso mesmo antes de haver quem vai encaixotá-los ou engaiolá-los, com destino ao mundo científico europeu. Comportamentos que mostram como as ciências modernas estiveram sempre ligadas à descoberta – conquista do mundo, incluindo os seus avanços, ou as ambiguidades do conhecimento, como neste caso. Tudo misturado aos subterfúgios coloniais.

Assim sendo, a territorialização do continente sul-americano resulta, quer da «real – idade» simbólica projectada – pelos mapas –, quer do domínio efectivo «real – izado» – com armas –. Entre ambos, múltiplas actividades e múltiplos agentes, suportados pela ideologia e pelas ciências antes do desembarque, e acalentadas pelo conhecimento ingénuo e pelas ciências terras além, numa penetração sob a égide do ouro e conseguida pouco a pouco.

Por outras palavras, a apropriação política portuguesa implicará, não só a conquista furando a Mata Atlântica ou a Floresta Amazónica, como o deleite posterior provocado por um qualquer exotismo, num qualquer Gabinete de Curiosidades.

Para as ciências modernas, por seu turno, implicará mapas, viagens filosóficas e descrição taxonómica, já no contexto científico de estudos desenvolvidos no interior dos Jardins Botânicos e dos Gabinetes de História Natural.⁵

Por isso, as narrativas multiplicam-se em formas configurantes diversificadas, das palavras aos desenhos, dos livros a outros objectos. Conjunto que irá permitir leituras de tipo gnoseológico, com mais-valias para uma melhor aproximação de como foram vividos os primeiros espantos e choques, a partir dos desenhos esparsos naquelas fontes cartográficas.

⁵ Domingos Vandelli, «Relação da origem, e estado presente do Real Jardim Botânico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caza do Risco», Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Archivo do Ministério do Reino, Maço 444, c.1.54.103, s.d., ms.. Domingos Vandelli, «Memorias Inéditas», Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c.54-V-14, s.d., ms.

COMO ERAM DESENHADAS AS REPRESENTAÇÕES DOS SERES NATURAIS NOS MAPAS?

Visibilidade equivale a existência? Verdadeiro. Invisibilidade significa inexistência no passado ou no presente? Falso. Logo, importa acrescentar: não ser / estar visível não quer dizer que não tenha existido, desaparecendo depois. Até poderá querer dizer que existe, está perdido ou escondido, mas ainda não foi encontrado. No caso, ter sido destruído por cataclismos como o Terramoto de 1755, por guerras e acidentes. Ou simplesmente perdido ou substituído, pela simples fragilidade do material ou pela respectiva precaridade informativa. Ou ter ainda sido saqueado, oferecido, embalado, arquivado sem estar inventariado e permanecer perdido, por isso, na Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca de Mafra, Biblioteca de Ajuda, Biblioteca do Escorial, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Biblioteca de França, etc.

A maior parte da vasta Cartografia com registos do Brasil não tem imagens dos seres naturais. A que inclui estas imagens limita-se a algumas representações pouco fidedignas e a muito poucas que permitam a identificação através de caracteres fisionómicos realistas (excepção: capivara e araras).

Assim sendo, os mapas revelam uma lacuna epistemológica, neste particular. Revelam ainda outras tantas especificidades da época nos conteúdos inerentes ao conceito de Natureza – por restrições nuns casos (o índio não é homem) e amplificações noutros casos (o Reino Animal inclui o índio) –. Na verdade, a Cartografia incluiu símbolos e ícones: montanhas e rochas / mineral, plantas / vegetal, e bichos (que é diferente de animais mas integram as referências) / animal, desde tempos remotos.

Mas os selvagens indígenas de Vera Cruz, que na perspectiva de então não eram homens, aproximavam-se dos animais e como tal estavam em cenários naturais pouco antropomórficos. Contudo, os mapas integravam também representações de carácter etnográfico em que se isolava e destacava da Paisagem o europeu (e o oriental). De forma pouco consciente, os índios do Brasil acabaram por receber os atributos etnográficos que eram devidos aos europeus. É que os homens da Renascença, que concebiam e realizavam as cartas, e que não compreendiam esses entes exóticos como Homens – Pessoas, não tiveram outro remédio senão acabar por associar, aos Seres Selvagens, os atributos de Homens Europeus. Assim, parece que já nos primórdios do século XVI se começava a esboçar (aquilo que se repudiava e que só terá sido (?) resolvido no séc. XIX): os índios, por mais que se quisesse o contrário, acabavam por ter atributos de Homens!

Com efeito, apesar das novidades do Renascimento e dos avanços introduzidos pelo Humanismo terem servido uma ideia de Homem diferente

da tradição cristã mais genuína, importa ter presente quanto a ideia de Natureza permanecia diferente do que virá a revelar-se na Modernidade.

O conceito de Natureza comportava, ainda, uma Criação una e universal: centrada na figura do Criador e dominada por um tipo de raciocínio marcadamente analógico. Neste contexto, as referências iconográficas limitadas a um tão reduzido número de espécies podem indiciar pouco interesse, no contexto da Cartografia (a não ser numa perspectiva iconográfica) e podem indiciar ainda pouco interesse pela História Natural, dado o ínfimo número de espécies face à variedade botânica, animal e mineral a que os portugueses tinham acesso no decurso das viagens e da colonização.

Assim sendo, a face visível do arquivo iconográfico sobre a Natureza Brasileira aponta, a seu modo, para o longo tempo que parece ter sido percorrido, com altos e baixos, até que surgissem as novidades trazidas pela *Viagem Filosófica* de Alexandre Rodrigues Ferreira e companheiros (segunda metade do séc. XVIII) e, só com elas, a emergência efectiva da História Natural luso-brasileira.

Emergência que deverá estar intimamente ligada às consequências de dois outros eventos, nunca por demais relevados, que ocorreram significativamente:

- a Reforma Pombalina da Universidade de Coimbra, em 1772;
- e a criação da Real Academia de Ciências de Lisboa, em 1791.

BIBLIOGRAFIA

Fontes

FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Roteiro Das Viagens que fez Pelas Capitánias Do Pará, Rio Negro, Mato grosso e Cuiabá. (a quem Acompanhárão os Desenhadores Joseph Joachim Freire e Joachim Joseph Codina E o Jardineiro Botanico Joaquim Agostinho de Cabo) Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c. 54-XI-27, nº15, na.1783, ms..

ANTONIL, André João. *Cultura e Opulência do Brasil*. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1997.

BAP, «Solicitação de 12 de Setembro de 1795». Códice 622, *apud* Arthur Cezar Ferreira Reis, «*O Jardim Botânico de Belém*». In «Boletim do Museu Nacional. Botânica», Rio de Janeiro, (7), Set. 1946, p. 14.

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes. *Diálogos das Grandezas do Brasil*. Rio de Janeiro, Dois Mundos Editora, [1943].

Breves instrucções aos correspondentes da Academia das Sciencias de Lisboa sobre as remessas dos productos e notícias pertencentes à Historia da Natureza para FORMAR HUM Museo Nacional. Lisboa, Regia Officina Typographica, 1781.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 19-30, jan./jun. 2005. 27

BROTERO, Felix de Avellar – «Catalogo geral de todas as Plantas do Real Jardim Botanico d Ajuda distribuidas segundo o Systema de Linneo, da edição do D.^{or} Wildenow », Lisboa, Instituto Superior de Agronomia. Biblioteca, s.d., ms..

CALDAS, António Pereira de Sousa – *Ode ao homem selvagem. Obras poeticas*. Coimbra, 1836.

CAMINHA, Pêro Vaz de – *Carta a el-rei dom Manuel sobre o achamento do Brasil (1 de Maio de 1500)*. Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1974.

CARDIM, Fernão – Fernão Cardim, *Tratados da Terra e da Gente do Brasil*. Belo Horizonte-São Paulo, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980.

Coisas Notáveis do Brasil. vol. I, Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro-Ministério da Educação e Cultura, 1966.

DURÃO, Frei José de Santa Rita – *Caramuru*, Lisboa, Imprensa Nacional, 1836.

«Expedição Filosofica do Pará de que hé Naturalista o Doutor Alexandre Rodrigues Ferreira, os Riscadores, José Codina, e José Joaquim Freire, e Agostinho do Cabo, Jardineiro Botanico, o qual partio aos 14 de julho de 1783. Relação do que levou o ditto Naturalista deste Real Gabinete de Ajuda», Lisboa, Museu Bocage, Maço 5, n° 7.

FERREIRA, Alexandre Rodrigues – *Viagem Filosófica pelas capitánias de Grão Pará, Rio Negro, Mato Grosso e Cuiabá (1783-1792)*. Texto – 2 vols., Rio de Janeiro, Conselho Federal de Cultura, 1972-1974. Gravuras – 2 vols., São Paulo, Editora Monumental, 1971.

Florae Fluminensis de Fr. José Mariano da Conceição Veloso. Documentos. Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1961.

GAMA, José Basílio da – *O Uruguay*. Rio de Janeiro, Livraria Agir Editôra, 1941.

GANDAVO, Pero de Magalhães – *Tratado da Terra do Brasil. História da Província de Santa Cruz*. Belo Horizonte, Editora Itatiaia-Editora da Universidade de São Paulo, 1980.

LISBOA, Frei Cristóvão de – *Historia dos animaes e arvores do Maranhão*. Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino e Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, 1967.

SEPP, Padre António – *Viagem às Missões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos*. São Paulo, Livraria Martins Editora-Editora da Universidade de São Paulo, 1972 (A *Viagem*, primeiro texto sobre estas reduções, é um conjunto de cartas quase todas enviadas pelo jesuíta tirolês ao irmão. Os *Trabalhos* incluem a fundação da Redução de São João Batista).

S.L., S.D., MSI.II, 33,17,14 *apud* Leopoldo Collor Jobim, *Os Jardins Botânicos e o fomentismo português no Brasil*, «Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica», São Paulo, 1984.

SOUSA, Gabriel Soares de – *Tratado descritivo do Brasil em 1587*. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1987.

VANDELLI, Domingos, «Relação da origem, e estado prezente do Real Jardim Botanico, Laboratório Chymico, Muséu de Historia Natural, e Caza do Risco», Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Archivo do Ministério do Reino, Maço 444, c.1.54.103, s.d., ms..

28 Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 19-30, jan./jun. 2005.

VANDELLI, Domingos, «Memórias Inéditas», Lisboa, Biblioteca da Ajuda, c.54-V-14, s.d., ms.

Outros

ALMEIDA, Luís Ferrand de – *Páginas Dispersas. Estudos de História Moderna de Portugal*. Coimbra, Faculdade de Letras, 1995.

AÑÓN, Carmen e SANCHO, José Luís (Ed.) – *Jardín y Naturaleza en el reinado de Felipe II*. Sociedad Estatal para la Commemoración de Los Centenarios de Felipe II (1998) y Carlos V (2000), 1998.

BARRETO, Luís Filipe – *Portugal en la Apertura del Mundo*. Ed. Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Lisboa, sd.

BORRALHO, Luísa; FORTES, Mário – *Descrições do Reino Vegetal – Do jardim do Éden às Terras de Vera Cruz*, “Episteme”, Porto Alegre, 15, Ago.-Dez. 2003, 70-90.

CASTEL-BRANCO PEREIRA, João (coord.) – *Exótica: Os descobrimentos Portugueses e as Câmaras de Maravilhas do Renascimento*. Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, 2001.

DOMINGUES, Heloísa Maria Bertol Domingues, *El Jardín Botánico do Rio de Janeiro y los Intercambios Internacionales*. Comunicação ao Coloquio Materia Médica, Terapéutica y Farmacia Intercontinental, Puebla, 1996.

FARIA, Miguel Figueira – *A Imagem Útil*. Lisboa, Universidade Autónoma Editora, 2001.

GONÇALVES, Maria da Conceição Osório Dias – *O Índio do Brasil na Literatura Portuguesa dos séculos XVI, XVII e XVIII*. Coimbra, 1961, Separata de *Brasília*, vol. XI.

HOLANDA, Sérgio Buarque de – *Visão do Paraíso. Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil*. 4ª ed., São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1985.

JANEIRA, Ana Luísa – *Humanismo. Logocentrismo. Etnocen-trismo*. “Revista Portuguesa de Filosofia”, Braga, 38 (4) Out.-Dez. 1982, 221-240. Actas do 1º Congresso Luso-Brasileiro de Filosofia.

JANEIRA, Ana Luísa – *Viagem filosófica pelo espaço-tempo dos Jardins Botânicos*. in Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Carlos A. Maia (orgs.), “História da ciência: o mapa do conhecimento”, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 1995, pp. 543-550.

JANEIRA, Ana Luísa; MOURÃO, José Augusto; GUEDES, Maria Estela – *A Paixão do Coleccionador: Espaços de Colecção*. In «Encontro sobre Alcipe e as Luzes», Lisboa, Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, 1997, pp. 75-87.

JANEIRA, Ana Luísa; FORTES, Mário – *Floras do Novo Mundo. Curiosidades e Recursos*. Actas do 5º Encontro de Évora de História e Filosofia das Ciências, Évora, Universidade de Évora (no prelo).

JANEIRA, Ana Luísa (org.) – *Gabinete de Curiosidades*. Lisboa, Centro Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Lisboa (CICTSUL), 1999.

JANEIRA, Ana Luísa – «*Todo o Brasil parece hui jardim*». “Episteme”, Porto Alegre, 15, Ago.-Dez. 2003, 45-70.

JOBIM, Leopoldo Collor – *Os Jardins Botânicos e o fomentismo português no Brasil*, «Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica», São Paulo, 1984.

Episteme, Porto Alegre, n. 20, suplemento especial, p. 19-30, jan./jun. 2005. 29

- LEITE, Serafim – *Artes e Ofícios dos jesuítas no Brasil (1549-1760)*. Lisboa-Rio de Janeiro, Edições Brotéria-Livros de Portugal, 1953.
- SILVA, Maria Beatriz Nizza da – *A Cultura Luso-Brasileira. Da Reforma da Universidade à independência do Brasil*. Lisboa, Editorial Estampa, 1999.
- SIMON, William Joel Simon – *Scientific Expeditions in the Portuguese Overseas Territories (1783-1808) and the role of Lisbon in the Intellectual-Scientific Community of the late Eighteenth Century*. Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical, 1983.
- THEVET, André – *Le Brésil d'André Thevet. Les Singularités de la France Antarctique*. Paris, Editions Chandeigne, 1997.

CARTOGRAFIA

- ADONIAS, I. – *A cartografia da região amazonica*. Rio de Janeiro, 1963.
- ADONIAS, I. – *Mapas e planos manuscriptos relativos ao Brasil colonial conservados no Ministério das Relações Exteriores*. Rio de Janeiro, 1960.
- ADONIAS, I. – *As peças raras da Mapoteca do Ministério das Relações Exteriores*. Rio de Janeiro, 1956.
- ALBA, Duke of (and others) – *Mapas españoles de América, siglos XV-XVI*. Madrid, 1991.
- BAGROW, Leo – *History of Cartography*, 2nd edition Revised and Enlarged by R. A. Skelton, Chicago, Precedent Publishing, Inc., 1985.
- CORTESÃO, A.; TEIXEIRA DA MOTA, A. – *Portugaliae Monumenta Cartographica*. 5 vols., Lisboa, 1960-62.
- FITE, E. D.; FREEMAN, A. – *A book of old maps delineating American history*. Cambridge (Mass.) 1926.
- SANTARÉM, VISCONDE DE – *Atlas composé de mappemondes, de portulans et de cartes hydrographiques et historiques depuis le V^{ie} jusqu'au XVII^e siècle*. Paris, 1842-1862.
- SANTARÉM, VISCONDE DE – *Estudos de Cartografia Antigua*. 2 vols., Lisboa, 1919.